

Perancangan *Hydroponic Vertical Farming System* (HVFS) Berbasis *Internet of Things* (IoT)

Dodi Yudo Setyawan^{1*}, Nurfiana², Levyia Dewi Astrini³, Annisa Diva Azzahra⁴, Zahra Dewi Amelia⁵

^{1*,2}Jurusan Sistem Komputer, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung, Indonesia

³Senior High School Teacher, Emer Islamic Boarding School (EIBOS), Natar, Kalianda, Indonesia

^{4,5}Senior High School Student^{10th} grade, Emer Islamic Boarding School (EIBOS), Natar, Kalianda, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: dodi@darmajaya.ac.id

Abstrak

Ketahanan pangan di Indonesia terancam oleh keterbatasan lahan dan ketidakpastian iklim, sehingga diperlukan solusi budidaya yang efisien dan otomatis. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun Hydroponic Vertical Farming System (HVFS) berbasis Internet of Things (IoT) untuk mengotomasi pemantauan suhu, kelembapan, aliran air, dan distribusi nutrisi tanaman kangkung. Metode yang digunakan meliputi desain mekanik vertikal, integrasi sensor DHT11, water level, dan water flow pada mikrokontroler ESP8266, serta pengembangan antarmuka mobile melalui cloud. Sistem diuji dalam jangka waktu 1–2 bulan untuk mengevaluasi akurasi sensor dan kinerja otomatisasi pompa air. Hasil menunjukkan rentang suhu 20 °C–38 °C dan kelembapan 55 %–98 %, dengan distribusi air dan nutrisi yang tepat sesuai data sensor. Tanaman tumbuh rata-rata 1–1,5 cm per hari tanpa intervensi manual. Implikasi penelitian ini adalah penyediaan model pertanian cerdas yang hemat lahan dan sumber daya, serta dapat diperluas untuk berbagai komoditas hortikultura.

Kata kunci—Hydroponic, Vertical Farming, IoT, Otomatisasi

Abstract

Food security in Indonesia is challenged by limited land and climate uncertainty, necessitating efficient and automated cultivation solutions. This study aims to design and develop an Internet of Things (IoT)-based Hydroponic Vertical Farming System (HVFS) to automate monitoring of temperature, humidity, water flow, and nutrient distribution for water spinach. The methodology involves vertical mechanical design, integration of DHT11, water level, and water flow sensors with an ESP8266 microcontroller, and development of a mobile interface via the cloud. The system was tested over 1–2 months to evaluate sensor accuracy and pump automation performance. Results indicated temperature ranges of 20 °C–38 °C and humidity levels of 55 %–98 %, with precise water and nutrient distribution according to sensor data. Plants grew at an average of 1–1.5 cm per day without manual intervention. The implication of this research is a

smart farming model that conserves land and resources and can be scaled for various horticultural commodities.

Keywords—*Hydroponic, Vertical Farming, IoT, Automation*

1. PENDAHULUAN

Ketahanan pangan di Indonesia menghadapi tantangan serius seiring pertumbuhan populasi dan menyempitnya lahan pertanian akibat pesatnya urbanisasi. Untuk menjawab hal tersebut, sistem *vertical farming* sebuah metode budidaya tanaman secara vertikal yang memaksimalkan penggunaan ruang menjadi solusi yang semakin populer [1]. Di samping itu, teknik *hydroponic*, yakni budidaya dengan media air kaya nutrisi, terbukti mempercepat pertumbuhan tanaman karena akar langsung menyerap larutan nutrisi tanpa hambatan tanah [2]. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan potensi besar HVFS pada lahan terbatas dengan efisiensi penggunaan air yang lebih tinggi, namun masih terdapat kendala dalam pemantauan dan pengelolaan agar sistem berjalan optimal dan otomatis. Teknologi IoT menawarkan pemecahan masalah tersebut melalui integrasi sensor untuk memantau parameter penting seperti suhu, kelembaban, dan aliran air secara *real-time* [3]. Selain itu, efektivitas sensor *water flow* dalam menjaga keseimbangan nutrisi juga telah dibuktikan mampu meningkatkan efisiensi penggunaan air dan mencegah ketidakseimbangan distribusi nutrisi [4],[5], meskipun integrasi sistem kendali otomatis yang mampu menyesuaikan pompa, distribusi nutrisi, dan aliran air secara mandiri masih terbatas [6].

Analisis prosedur koneksi ulang pada sistem IoT *device WiFi NodeMCU* mampu melakukan koneksi ulang otomatis saat terputus, meningkatkan *sustainability* sistem pertanian cerdas [7], dan pengembangan otomasi *hybrid* yang menggabungkan NodeMCU dan Arduino Mega menjamin kontrol dan monitoring tanaman tetap berjalan baik dalam kondisi *online* maupun *offline* [8]. Sistem kendali berbasis IoT yang dibagi menjadi dua bagian automasi lokal dan sistem IoT memungkinkan Arduino Mega berjalan mandiri saat *offline* sementara aplikasi *mobile* mengontrol saat *online* [9]. Tinjauan sistematis terhadap 301 publikasi IoT pada *smart greenhouse* mengidentifikasi penggunaan sensor suhu dan kelembaban, metode R&D terintegrasi kecerdasan buatan, serta gap riset pada algoritma dan *dataset* [10].

Tanaman pangan jenis hortikultura baik sayur dan buah-buahan sangat memerlukan kelembaban tanah yang tepat dalam proses pertumbuhannya [11]. Ketepatan atau presisi alat ukur suhu, kelembaban udara dan pH tanah adalah hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan pada pengontrolan pengelolaan tanah dan air dalam pertanian [12]. Pertanian cerdas adalah model pertanian yang melibatkan atau memanfaatkan teknologi otomasi dan IoT dalam praktik pertaniannya [13]. Integrasi IoT pada *greenhouse* meningkatkan produktivitas tanaman tomat hingga 19% dan menurunkan *off grade* sebesar 9,6%, membuktikan efektivitas sistem pintar dalam skala lapangan [14]. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun HVFS berbasis IoT dengan otomatisasi, mencakup pengendalian pompa air dan distribusi nutrisi menggunakan ESP8266, menyimpan data di *cloud* untuk dianalisis [15], serta menghadirkan *mobile app* yang memudahkan pemantauan dan kendali jarak jauh [16], [17].

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan beberapa tahap yang terstruktur, mulai dari perancangan perangkat keras, pengembangan perangkat lunak, hingga pengujian sistem. Penelitian ini dibatasi pada HVFS yang terdiri dari beberapa tingkat tanaman. Tahapan penelitian seperti ditunjukkan Gambar 1.

Fokus utama adalah pada pengembangan sistem yang mengotomatisasi pemantauan dan pengelolaan suhu, kelembaban udara, aliran air, dan distribusi nutrisi. Pemanfaatan sensor IoT untuk monitoring, pengelolaan melalui *cloud* dan interaksi pengguna dengan *mobile application*. Tanaman yang digunakan dalam percobaan adalah kangkung.

Gambar 1 Tahapan penelitian

2.1 Desain Mekanik dan Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan seperti sensor *water flow*. Sensor ini digunakan untuk memantau aliran air dan nutrisi ke dalam sistem *hydroponic*. Sensor ini akan mengetahui ada aliran air atau tidak secara *real-time*. Sensor DHT11, sensor ini digunakan untuk memonitor suhu dan kelembaban udara di sekitar tanaman. Nodemcu ESP8266, MCU ini berfungsi sebagai unit pusat pengendali. MCU akan menerima data dari sensor dan berkomunikasi dengan *cloud* untuk mengunggah data serta menerima instruksi dari *mobile application*. *Water pump* dan *relay*, *water pump* digunakan untuk mengatur aliran air dan distribusi nutrisi dalam sistem *hydroponic*. *Relay* akan berfungsi sebagai saklar otomatis untuk menghidupkan atau mematikan pompa berdasarkan data yang diterima dari sensor dan perintah dari *cloud*.

Gambar 2 Desain mekanik HVFS

Desain HVFS berbasis *IoT* seperti ditunjukkan pada Gambar 2 dimana tanaman disusun secara vertikal dalam tabung atau pipa yang memungkinkan penggunaan ruang secara optimal. Setiap tanaman disuplai dengan nutrisi melalui aliran air. Sensor DHT11 berfungsi untuk mengukur kelembaban dan suhu di lingkungan sekitar tanaman. Data dari sensor ini sangat penting untuk memastikan bahwa lingkungan mikro di sekitar tanaman tetap optimal. ESP8266 merupakan modul *WiFi* yang memungkinkan koneksi *IoT*, mengirimkan data dari sensor ke *server* atau *cloud* melalui *internet*. Sensor *water flow* mengetahui laju aliran air yang mengandung nutrisi yang diberikan kepada tanaman.

Gambar 3 Desain perangkat keras HVFS

Desain perangkat keras HVFS seperti ditunjukkan pada Gambar 3, sensor membantu memastikan bahwa setiap tanaman mendapatkan air dan nutrisi dalam jumlah yang tepat. *Water pump* berfungsi untuk mengalirkan air yang telah dicampur dengan nutrisi dari *reservoir* menuju ke pipa tempat tanaman ditanam. Pompa diatur sedemikian rupa sehingga sirkulasi air dapat dilakukan dengan efisien. Nutrisi Tanaman yang berupa pupuk *AB Mix* dipompa dari tangki nutrisi menuju ke tanaman melalui pipa. Aliran air tersebut beredar dari atas ke bawah secara berulang. Desain perangkat keras HVFS dibagi menjadi 4 blok, blok *input*, blok pemroses, blok *output* dan blok catu daya seperti ditunjukkan Gambar 4.

Gambar 4 Diagram blok sistem HVFS

Data dapat dianalisis dan dipantau melalui sistem berbasis *internet*. Pengguna dapat memantau kondisi sistem *hydroponic* ini melalui perangkat *smartphone*. Data *real-time* pada aplikasi seperti suhu, kelembaban, dan laju aliran air dapat dipantau dari jarak jauh, dan sistem dapat diotomatisasi berdasarkan kondisi yang terukur.

2. 2 Desain Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan antara lain *cloud system* dan *mobile application*. Sistem ini akan menyimpan data sensor dan status *relay* dalam *database* yang terhubung secara *real-time*. Pengguna dapat memantau dan mengendalikan sistem melalui *mobile application* yang terkoneksi dengan *cloud*. Aplikasi ini akan dikembangkan sebagai antarmuka untuk pengguna. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melihat data yang dikirim dari sensor, memantau status sistem, serta mengontrol secara manual pengaturan seperti menyalakan atau mematikan pompa air.

Gambar 5 Flowchart perangkat lunak

Flowchart perangkat lunak seperti ditunjukkan pada Gambar 5. *Flowchart* ini bermula dengan sistem yang otomatis membaca data *level* air dari sensor. Apabila *level* air terdeteksi kurang dari 70 %, sistem akan menyalakan motor DC pompa air untuk menaikkan volume air hingga penuh. Selanjutnya, ketika *level* air telah mencapai 100 %, motor DC akan dimatikan karena tangki sudah penuh. Setelah pompa berhenti, data mengenai *level* air beserta status pompa dikirim dan disimpan ke dalam *database* awan (*cloud database*). Proses ini kemudian kembali ke tahap pembacaan sensor untuk memantau perubahan *level* air berikutnya. Sebaliknya, jika pada pengecekan awal *level* air sudah berada di atas atau sama dengan 70 %, atau setelah dinyalakan pompa *level* air belum mencapai 100 %, alur akan menuju titik selesai (*finish*) hingga kebutuhan monitoring berikutnya terpenuhi. Pengumpulan data dilakukan secara *real-time* dari sensor yang terhubung ke ESP8266. Data yang diukur meliputi aliran air nutrisi yang dikontrol oleh sensor *water flow*.

Status *relay* dan *water pump* yang merekam apakah sistem sedang aktif atau tidak. Data yang dikumpulkan akan disimpan di *cloud database* secara otomatis dan digunakan untuk menganalisis performa sistem, kondisi lingkungan tanaman, serta memantau apakah kebutuhan tanaman terpenuhi. Pengumpulan data dilakukan selama periode pengamatan tertentu untuk melihat perubahan parameter secara berkala. Setelah perancangan dan pengembangan sistem selesai, akan dilakukan percobaan untuk menguji kinerja sensor. Pengujian dilakukan untuk

memastikan bahwa data dari sensor air, suhu, dan kelembaban dihasilkan secara akurat dan dapat digunakan untuk memantau kondisi tanaman. Fungsi sistem otomatisasi diuji untuk memastikan bahwa pompa air dapat dinyalakan dan dimatikan secara otomatis berdasarkan data yang diterima dari sensor dan instruksi dari *cloud*. Pengujian koneksi *cloud* dan *mobile application* dilakukan untuk memastikan bahwa data dari sensor dapat dikirimkan ke *cloud*, disimpan dengan benar, serta dapat diakses dan dikendalikan melalui *mobile application*. Efektivitas pengelolaan tanaman, percobaan ini dilakukan untuk melihat apakah tanaman tumbuh secara optimal. Sistem akan dipasang pada HVFS yang terdiri dari beberapa lapisan tanaman. Data sensor akan dikumpulkan secara periodik selama periode 1-2 bulan untuk mengamati kinerja sistem dalam jangka panjang. Pengamatan manual juga akan dilakukan untuk membandingkan data sensor dengan kondisi fisik tanaman, seperti apakah pertumbuhan tanaman terlihat sehat dan apakah kebutuhan air serta nutrisi terpenuhi secara optimal. Interaksi dengan *mobile application* akan diuji oleh pengguna untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik dan kendali sistem yang responsif. Data yang dikumpulkan dari sensor selama percobaan akan dianalisis untuk melihat kinerja sistem otomatisasi dan efisiensi aliran air dan distribusi nutrisi serta respons pompa air terhadap kondisi sensor. Tingkat akurasi dan keandalan sistem dalam mengirim data sensor ke *cloud* serta menerima perintah dari *mobile application*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem HVFS berbasis *IoT* yang mampu mengelola berbagai faktor pertumbuhan secara otomatis. Gambar 6 menunjukkan hasil perancangan HVFS berbasis *IoT* yang memanfaatkan tempat pada *rooftop* sekolah dan tanaman kangkung. Dalam konteks ketahanan pangan, kangkung berperan penting karena pertumbuhannya cepat, mudah dibudidayakan, dan bernutrisi tinggi, sehingga menjadi sumber pangan yang terjangkau dan bergizi. Pada pengembangan sistem untuk memonitoring dan mengontrol tanaman kangkung secara otomatis dan efisien digunakan sistem *IoT*. Sistem *IoT* yang digunakan seperti sensor DHT11 untuk memonitor suhu dan kelembaban udara yang ada disekitar tanaman. Sensor *water flow* untuk memantau aliran air dan nutrisi tanaman kedalam *hydroponic*. Sensor *water level* yang merupakan sensor tambahan yang juga sangat penting yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu level air.

Gambar 6 Hasil HVFS berbasis *IoT*

Sensor *water level* mendeteksi perubahan resistansi saat air menyentuh elektroda, namun korosi meningkatkan resistansi dan mengganggu akurasi. Korosi menyebabkan sinyal lemah, membuat sensor gagal mendeteksi *level air*. *Water pump* dan *relay* mengontrol aliran listrik, dengan *submersible pump* mensirkulasikan nutrisi ke akar tanaman. Jenis *water pump* yang digunakan yaitu *Submersible Pump* yang diletakkan di dalam tandon air. ESP8266 sebagai mikrokontroler dengan modul Wi-Fi yang menghubungkan perangkat ke *cloud* untuk mengirim data dan menerima perintah secara jarak jauh. *Water pump* akan hidup secara otomatis jika habis airnya, maka pompa air akan hidup jika *button* “*add water*” pada *mobile application* ditekan atau dihidupkan. Otomatisasi dapat terjadi pada *water pump* jika level air sudah mencapai batas maksimal, *water pump* akan berhenti otomatis untuk mendistribusikan air ke media tanam dikarenakan adanya sensor *water level* dan *relay* akan berfungsi sebagai saklar otomatis untuk mematikan pompa berdasarkan data yang diterima sebagai sensor dan perintah dari *cloud*. Data-data yang dihasilkan akan mengirimkan dari sensor ke *server* atau *cloud* melalui internet dan dapat memantau atau mengendalikan sistem melalui *mobile application* seperti Gambar 7 yang memperlihatkan hasil pembacaan suhu, kelembaban udara, level air, air mengalir dan tombol “*add water*”.

Gambar 7 Tampilan *Mobile Application*

Gambar 8 menunjukkan grafik data sensor suhu dan kelembaban udara, level air pada tandon, aliran air pada pipa dari awal penanaman hingga tanggal 5 februari 2025. Salah satunya menunjukkan hasil data yaitu sensor DHT11 yang mengukur suhu (biru) dan kelembaban udara (merah). Dari hasil pengamatan tersebut suhu udara berkisar $\pm 20^{\circ}\text{C}$ pada malam hari hingga 38°C pada siang hari. Kelembaban udara berkisar 55% sampai dengan 98%. HVFS ditempatkan di *rooftop* dan di bawah kanopi agar sensor-sensor tidak mengalami kendala akibat adanya turun hujan atau panas matahari yang berlebih. Keduanya berfluktuasi secara teratur dan relatif stabil dengan sedikit variasi, nilai suhu dan kelembaban udara naik dan turun silih berganti (sesuai dengan siang dan malam hari). Sistem serupa sebagai pengendali *hydroponic* juga telah

dikembangkan oleh Nandika dan Amrina namun pengembangan sistemnya masih menggunakan *platform Blynk* sehingga masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan *database* untuk menampilkan grafik dengan rentang waktu lama [18].

Gambar 8 Grafik Hasil Data dari Sensor-Sensor

Berikutnya hasil data yang diperoleh dari sensor *water level* (kuning), level air maksimum terbaca 0 sampai 100 %, level air mengalami fluktuasi data yang ekstrim dikarenakan korosi yang terjadi pada sensor *water level* setelah beberapa hari penanaman. Pada data yang melonjak tajam, sensor dibersihkan dan setelahnya data kembali stabil. kemudian dalam jangka waktu tertentu, sensor mengalami fluktuasi data yang ekstrim kembali karena sensor mengalami korosi kembali. Demikian pula pada data yang dihasilkan dari sensor *water flow* (hijau), nilai sensor *water flow* 0 dan 1, 0 menunjukkan tidak ada aliran air (*water is not flowing*) dan 1 menunjukkan terdeteksi ada aliran (*water is flowing*). Dalam sensor ini juga mengalami gangguan hal yang sama seperti sensor *water level*. Pada waktu tertentu, data yang dihasilkan menunjukkan “*water is not flowing*” atau bernilai 0 begitupun sebaliknya. Sehingga data yang dihasilkan mengalami fluktuasi data. Pada Gambar 9 menunjukkan hasil data pengamatan pertumbuhan. Kangkung secara manual yang memperoleh panjang atau tinggi dari tanaman tersebut. Pengambilan data dilakukan selama 14 hari dan diterima 1 hari setiap sore. Data terobservasi bahwa 2 hari setelah penanaman akar mulai tumbuh sepanjang 1 cm. Serta dari hari ke hari tanaman akan terus meningkat panjang atau tinggi tanaman sebesar 1-1.5cm/ hari.

Gambar 9 Grafik pertumbuhan kangkung

Daun tanaman kangkung sebagian kecil berwarna kuning serta pipa aliran air menjadi berlumut berawal dari tanggal 6 Februari 2025. Warna daun dan pipa air berlumut ini

kemungkinan disebabkan oleh tingkat kelembaban udara yang cukup tinggi. Jika dilihat pada grafik kelembaban udara.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini, telah berhasil dikembangkan *HVFS* berbasis *IoT* yang mampu mengelola berbagai faktor pertumbuhan tanaman secara otomatis dapat diambil kesimpulan bahwa sensor DHT11, *water level*, dan *water flow* digunakan untuk memantau kondisi lingkungan tanaman, sementara *water pump* dan *relay* mengontrol aliran air secara otomatis. Mikrokontroler ESP8266 menghubungkan perangkat ke *cloud*, memungkinkan pemantauan dan pengendalian melalui *mobile application*. Hasil pengujian menunjukkan sistem bekerja dengan baik, dengan suhu berkisar 20°C – 38°C dan kelembaban 55% – 98%, sesuai untuk *hydroponic*. Kendala utama adalah korosi pada sensor *water level* dan *water flow*, yang mempengaruhi akurasi data. Penggunaan air lebih efisien, hanya dialirkan sesuai kebutuhan tanaman berdasarkan data sensor. Pertumbuhan kangkung optimal, dengan rata-rata 1-1,5 cm per hari dan akar mulai tumbuh pada hari kedua setelah penanaman.

5. SARAN

Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan untuk menggunakan sensor yang lebih tahan terhadap korosi atau melakukan perawatan rutin pada sensor agar data yang diperoleh tetap akurat. Selain itu, penggunaan filter air atau teknik pengendapan klorin dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap pertumbuhan tanaman. Pengembangan sistem otomatisasi yang lebih canggih juga dapat dilakukan untuk mendeteksi dan menyesuaikan kondisi lingkungan secara *real-time*. Dengan hasil ini, *HVFS* berbasis *IoT* memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam skala yang lebih luas, mendukung pertanian berkelanjutan serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya air dan pangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada EIBOS atas fasilitas dan tempat penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan sukses.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] C. Natalie and M. Halim, "PERANCANGAN PERTANIAN VERTIKAL YANG TERINTEGRASI UNTUK MENGATASI MASALAH PANGAN MASA DEPAN," *J. Sains Teknol. Urban Peranc. Arsit.* Stupa, vol. 4, no. 1, p. 503, May 2022, doi: 10.24912/stupa.v4i1.16854.
- [2] Y. T. Samiha, "Strategi Pemanfaatan Media Air (Hidroponik) Pada Budidaya Tanaman Kangkung, Pakcoy, Dan Sawi Sebagai Alternatif Urban Farming," 2023.
- [3] G. Heru Sandi and Y. Fatma, "PEMANFAATAN TEKNOLOGI INTERNET OF THINGS (IOT) PADA BIDANG PERTANIAN," *JATI J. Mhs. Tek. Inform.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–5, Jan. 2023, doi: 10.36040/jati.v7i1.5892.
- [4] L. M. Silalahi and A. Novantoro, "Rancang Bangun Prototipe Water Flow Meter Dan Level Air Pompa Dewatering Dengan Monitor Thingspeak Menggunakan Sumber Daya Tenaga Surya: Rancang Bangun Prototipe Water Flow Meter Dan Level Air Pompa Dewatering Dengan Monitor Thingspeak Menggunakan Sumber Daya Tenaga Surya," *PETIR*, vol. 16, no. 1, Apr. 2023, doi: 10.33322/petir.v16i1.1615.
- [5] F. Sjafrina, Y. I. Chandra, and P. D. Arnesia, "Rancang Bangun Purwarupa Alat Monitoring Kelembaban dan Suhu Tanaman Bunga Mawar Menggunakan Model Big Bang Berbasis IoT," vol. 4, no. 1, 2023.
- [6] N. Bafdal and I. Ardiansah, "Implementasi Otomasi Berbasis Internet of Things (IoT)

- Menggunakan Mikrokomputer untuk Pemantauan Iklim Mikro Rumah Kaca,” vol. 4, no. 2, 2022.
- [7] D. Y. Setyawan, W. Warsito, R. Marjunus, and S. Sumaryo, “Analisis Prosedur Koneksi Ulang Sistem Internet Of Things (Iot) Studi Kasus Pada Pertanian Cerdas,” vol. 17, no. 2.
- [8] D. Y. Setyawan, W. Warsito, R. Marjunus, and S. Sumaryo, “Otomasi hybrid pada Sistem Pertanian Cerdas Berbasis Internet of Things (IoT),” vol. 18, no. 2.
- [9] D. Y. Setyawan, W. Warsito, R. Marjunus, and S. Sumaryo, “A Novel Controlling System for Smart Farming-based Internet of Things (IoT),” *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl.*, vol. 15, no. 5, 2024, doi: 10.14569/IJACSA.2024.0150563.
- [10] D. Y. Setyawan, W. Warsito, R. Marjunus, N. Nurfiana, and R. Syahputri, “A Systematic Literature Review: Internet of Things on Smart Greenhouse,” *Int. J. Adv. Comput. Sci. Appl.*, vol. 13, no. 12, 2022, doi: 10.14569/IJACSA.2022.0131280.
- [11] D. Y. Setyawan, W. Warsito, R. Marjunus, and S. Sumaryo, “Automasi dan Internet of Things (IoT) pada Pertanian Cerdas: review artikel pada Jurnal Terakreditasi Kemendikbud.”
- [12] D. Y. Setyawan, L. Rosmalia, and M. G. Setiawati, “Analisis Perbandingan dan Karakterisasi Sensor Kelembaban Tanah Jenis Kapasitif dengan Jenis Resistif pada Objek Penginderaan yang Sama,” vol. 18, no. 1.
- [13] D. Y. Setyawan, N. Nurfiana, L. Rosmalia, M. G. Setiawati, and R. Dwi, “Kalibrasi Sensor Suhu Udara, Kelembaban dan pH Tanah Menggunakan Metode Linear regression,” vol. 19, no. 1.
- [14] D. Y. Setyawan and R. Syahputri, “Internet of Things (IoT) Application in Smart Farming to Optimize Tomato Growth”.
- [15] K. Marlin, K. Mere, S. A. Fitri, D. S. Nugroho, and D. Koerniawati, “PERAN TEKNOLOGI CLOUD COMPUTING DALAM MENINGKATKAN EFISIENSI DAN KEAMANAN PROSES AKUNTANSI: TINJAUAN TERHADAP PERUBAHAN PARADIGMA DALAM MANAJEMEN DATA KEUANGAN,” 2024.
- [16] D. Y. Setyawan, L. Rosmalia, N. Nurfiana, and N. Nurjoko, “Perancangan Sistem Irigasi Tanaman dalam Greenhouse Berbasis Internet of Things (IoT),” vol. 17, no. 1.
- [17] M. A. Husaini and A. Zulianto, “OTOMATISASI MONITORING METODE BUDIDAYA SISTEM HIDROPONIK DENGAN INTERNET OF THINGS (IOT) BERBASIS ANDROID MQTT DAN TENAGA SURYA,” vol. 1, no. 8, 2021.
- [18] R. Nandika and E. Amrina, “SISTEM HIDROPONIK BERBASIS INTERNET of THINGS (IoT),” *SIGMA Tek.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–8, Jun. 2021, doi: 10.33373/sigmateknika.v4i1.3253.